

Teodora HUBENCO

dr., conf. univ., Academia de Muzică, Teatru și Arte
Plastice din Chișinău

Perceperea artistică a operelor de artă vizuală – imperativ al educației artistice

37.015:73/76

Rezumat: Complexitatea problemei percepției artistice este conturată de contradicțiile dintre subiectiv și obiectiv, de natura și caracterul dinamic al percepției, de coraportul dintre rațional și emoțional, dintre perceperea adecvată și capacitățile creative. Perceperea artistică este un proces complex, care necesită o abordare multiaspectuală: dezvoltarea percepției artistice pe cale emoțional-logică; cumulara actului de creare a reprezentărilor artistico-plastice cu actul de dezvoltare a percepției artistice; decodificarea limbajului vizual-plastic prin prisma sensibilității individuale a fiecărui receptor; manifestarea atitudinii receptorului față de mesajul perceput; sesizarea concepției artistice a autorului în opera de artă vizuală; comunicarea artistică a receptorului cu artistul plastic/designerul prin intermediul operelor de artă vizuală.

Cuvinte-cheie: percepere artistică, artă vizuală, artist plastic, receptor.

Abstract: The complexity of artistic perception is defined by the contradictions between subjective and objective, by the rapport between the rational and the emotional, real perceptions and creative abilities. Artistic perception is a complex matter that requires a multilayered approach: the development of perception in an emotional-logical way; the union of the act of artistic creation with the act of artistic perception; the decoding of the visual creative language through the lens of the sensibilities of the individual receptor; the manifestation of the received message by the receptor; the understanding of the author's message in the visual work of art; the artistic communication of the receptor with the author of the visual art via his/her work.

Keywords: artistic perception, visual art, artist, receiver.

Cultura artistică constituie finalitatea educației artistico-plastice, care este reflectată în ansamblul valorilor artistice asimilate de personalitatea umană și exprimată în perceperea artistică prin nivelul educației artistice, motivație pentru comunicare artistică, receptivitate afectivă și decodificare a imaginii artistice. Gradul de realizare și orientare a procesului percepției artistice este influențat de nivelul general al pregătirii intelectuale și culturale a receptorului. Aceasta se realizează prin desfășurarea unei activități dirijate de explorare-investigare în baza unor criterii bine determinate: de identificare (cărui stil artistic aparține opera), de clasificare, de comparare, de evaluare, de interpretare a viziunii artistice, a concepției artistice, a materialelor din care sunt confecționate/construite operele de artă vizuală etc.

ANALIZA CONCEPTULUI DE PERCEPERE ARTISTICĂ

Fenomenul percepției artistice a operelor de artă vizuală și rolul acesteia în educarea și formarea tinerilor specialiști în domeniul artelor vizuale, în îmbogățirea universului lor cultural general este obiectul de studiu al unui număr mare de specialiști.

Conform lui M. Golu "...cu cât structura personalității este integrată pe trepte intelectual-culturale mai

înalte, cu atât activitatea perceptivă este mai bogată în conținut informațional, în operații interpretative și în cadre valorice de referință. Acest lucru este pe deplin justificat, dacă ne gândim că una din trăsăturile distinctive ale percepției umane este intelectualizarea și culturalizarea" [3, p. 123]. Aceste performanțe se realizează atât prin responsabilitatea creatorului de artă vizuală, solicitat să dezvăluie prin opera sa o realitate care să impresioneze, să emoționeze, cât și prin publicul receptor, dator să se pregătească teoretic, practic și sensibil pentru perceperea operei de artă, pregătire în a cărei lipsă "...contemplarea nu produce desfătare, nu găsește acele resorturi intime care să trezească emoția artistică" [1, p. 89].

Unii cercetători (N. Volcov, S. Daniel, S. Rapport ș.a.) consideră că sesizarea sensului pus în opera de artă de către autor nu are loc în afara căii emoționale și că unica formă a activității psihice ce reflectă lumea în legătură cu atitudinea personală a omului sunt emoțiile; în emoții dispăre contradicția dintre subiectiv și obiectiv, se produce contopirea obiectului și subiectului. S. Daniel menționează că opera de artă are o influență de formare și de dezvoltare a personalității atunci când individul o percepe nu numai intelectual, ci și emoțional [8, p. 79].

Definiția etimologică a termenului *percepere*: care provine din latină, *percipere*, înseamnă a pătrunde ceva

cu mintea, a înțelege, a pricepe, a sesiza ceva cu ajutorul simțurilor și al gândirii prin reflectare nemijlocită. La rândul său, *a sesiza* înseamnă a pricepe, a înțelege, a observa, a descoperi [2, p. 979]. Perceperea artistică presupune alt proces. Receptorul unei lucrări artistice de asemenea percepe ceva, însă el nu tinde să obțină informație numai despre mărimea lucrării și materialul din care este creată. El are nevoie de mesajul ascuns în ea, care îi concentrează în semnificația redată de forme, culori, linii, de structura compozițională etc., acestea fiind plasate și unite după anumite legi ale limbajului artistico-plastic, care s-a constituit ca atare pe parcursul secolelor. Adică subiectul receptor realizează o cunoaștere nu atât a obiectului creat prin contact direct, ci, mai degrabă, a unui obiect care produce actul reflectării și al autoreflexiei.

Autorul S. Rapport distinge trei tipuri de percepere:

- *perceperea simplă*, când subiectul capătă informații numai despre obiectul care se reflectă în conștiință;
- *perceperea de semne*, care îi aduce subiectului informații despre ceea ce semnifică aceste semne;
- *perceperea artistică*, căreia S. Rapport îi dă următoarea definiție: conștientizarea (înțelegerea) modelului creat de autor și, totodată, crearea unei variante deosebite, care include experiența fiecărui receptor [11, p. 14]. Prin urmare, receptorul efectuează un lucru dublu: el capătă o informație exterioară furnizată de opera autorului și, totodată, o prelucrează, reconstituie modelul creat de autor, îl finalizează, conștientizează rezultatul cunoașterii și valorificării vieții de către autor, o trăiește afectiv, își formează, cu ajutorul modelului artistic, dar și pe baza experienței proprii, o atitudine personală. Or, perceperea artistică cere o interacțiune a mecanismelor psihice productive și reproductive.

N. Volcov susține că perceperea operei de artă trebuie să ne formeze o închipuire integrală, emoțională despre obiect ca despre ceva întreg, în care mijloacele de expresie sunt strâns unite între ele și se supun conținutului [7, p. 6].

Unii cercetători mai denumesc perceperea artistică a artei *percepere conceptuală, integrală, sistemică*, noțiuni care exprimă nivelul cel mai înalt al perceperei artistice, când receptorul pătrunde în ideea, gândul autorului și particularitățile operei (S. Daniel, N. Volcov). Perceperea sistemică include perceperea procesului de creare a operei de artă vizuală, în cazul când acest proces este demonstrat de autor.

Estetica operează cu o noțiune specială pentru denumirea aceluși mesaj deosebit pe care tinde să îl exprime artistul plastic, iar receptorul să îl perceapă – *patosul*. Termenul desemnează simțul dominant sau gama de simțuri întruchipate într-o operă de artă, care are un

caracter nu atât personal, cât general-uman. Patosul este acea categorie care unește, în primul rând, toate genurile artei și, în al doilea rând, actul creației artistice cu cel al perceperei artistice. El se implementează în operă și devine accesibil pentru receptor, deoarece tot „materialul” operei – sistemul mijloacelor materiale, plastice, artistice, gândirea artistică a autorului, concepția lui despre lume, coloritul, structura compozițională etc. – este ales și organizat pentru exprimarea patosului. Prin urmare, receptorul trebuie să evolueze de la contemplarea nemijlocită a unei lucrări artistice la trăirea patosului, să intuiască că aceasta este rezultatul activității artistului plastic și abia atunci lucrarea va deveni un mijloc de comunicare artistică între creator și receptor. Atunci se va crea modelul perceperei artistice dezvoltate, receptorul sensibil va căuta în operele oricărui gen de artă mai ales patosul. Îl va simți în multitudinea formelor artistice, în stiluri, în limbajul diverselor genuri de artă. Receptorul poate să accepte concepția autorului despre lume, modul lui de gândire artistică sau să le respingă, poate să își schimbe atitudinea motorie sub influența viziunii artistice a autorului: în toate cazurile, corelând poziția autorului cu a sa, acesta își formează individualitatea, ia atitudine față de realitatea redată, adică se formează ca receptor.

LEGĂTURA PERCEPERII ARTISTICE CU ALTE ȘTIINȚE

Complexitatea problemei perceperei este conturată de contradicțiile dintre subiectiv și obiectiv, de natura și caracterul dinamic al perceperei, de coraportul dintre rațional și emoțional, dintre perceperea adecvată și capacitățile creative. Problema perceperei artistice este complexă, de aceea rezolvarea ei este imposibilă în contextul unei singure științe. Educația artistică primește contribuțiile altor științe: psihologiei, semioticii etc. Psihologia artei se conturează ca o disciplină care studiază structura psihologică a artistului plastic și a receptorului, a varia arte, geneza lor, precum și procesele psihice implicate în creația artistică și în perceperea operei de artă, componentele psihologice ale conținutului și expresiei formale ale operei.

Renumitul estetician și istoric al artei R. Huyghe, referindu-se la aria sa de cercetare, scria: ”Nici istoria artei, care înregistrează faptele ce au servit drept bază a dezvoltării ei, și nici estetica, care elaborează fiziologia ce o domină, nu ar putea fi suficiente pentru a desluși un fenomen atât de esențial. De aceea, în ultimii ani s-a simțit necesitatea ca alături de ele să i se atribuie un loc și psihologiei artei” [4, pp. 29-30]. Cercetarea semiotică a operei de artă permite, în colaborare cu disciplinele adiacente, să dea o mai mare valoare analizei estetice prin sporul ei de exactitate. La examinarea operelor de artă, semiotica consideră culorile și formele drept

semne, unități morfologice ale unei modalități specifice de exprimare și comunicare în domeniul artisticului și esteticului. Forma are un echivalent semiologic în conceptul de *morfem*, pentru semnul cromatic D. Mihailescu propune termenul de *cromem*, iar pentru formele colorate – pe cel de *cromorfeme* [5, p. 36]. În accepție modernă, semiotica consideră semnul un element fizic utilizat de conștiință ca mijloc pentru a indica un obiect ce dobândește o semnificație pentru un interpret.

CĂI DE ÎNȚELEGERE A ARTEI

Una dintre componentele percepției artistice este *orientarea percepției*. Se consideră că anume această componentă organizează procesul percepției de la prima privire a operei de artă vizuală până la înțelegerea și evaluarea ei finală. După cum se știe, opera de artă reflectă realitatea prin prisma viziunii artistice a autorului, însumată concepției lui despre lume. De aici reiese că în orice operă de artă vizuală sunt elemente constante și elemente variabile, cele ce se îmbogățesc cu o nouă experiență a autorului, „...arta nu e numai elaborare lucidă, ea este și inspirație, instinct” [6, p. 13]. Perceperea adecvată a mesajului de către receptor depinde de capacitatea artistului plastic de a reda realitatea înconjurătoare, de concepția lui despre lume etc.; același lucru îl putem spune și despre receptor: în funcție de concepția sa despre lume, de nivelul intelectual și cultural acesta va fi de acord cu autorul sau nu. Astfel, prin norma percepției nu se înțelege ceva supus, calculat unei scheme concrete sau o percepere adecvată, absolută de la prima privire a obiectului artistic până la receptarea lui finală. Combinarea elementelor variabile și invariabile determină procesul percepției, al cărui rezultat depinde de multe condiții obiective și subiective. Orientarea artistică presupune cunoștințe și aptitudini speciale în domeniul artelor vizuale.

Experiența de înțelegere a artei se acumulează în comunicarea permanentă cu opere ale diverselor genuri de artă. Într-o astfel de comunicare se formează și se dezvoltă gustul artistic, care este o parte componentă a orientării artistice. Astfel apare o atitudine diferențiată față de arta veritabilă și non-artă. Orientarea include și alte momente importante, cum ar fi atenția deosebită și o concentrare specială, diferite în diverse genuri de artă. Aceasta este capacitatea de a evidenția semnele expresive ale obiectului artistic și pregătirea mecanismelor memoriei de a păstra imaginile date, a imaginației pentru unirea lor în imagine integrală, care este foarte importantă în perceperea operelor-procese (instalațiile, defilarea modelelor pe podium etc.). O semnificație deosebită o au perceperea integrală a obiectului și, totodată, concentrarea asupra unor detalii separate.

Un moment esențial al percepției este introducerea receptorului în *sistemul gândirii artistice al autorului*. Pe cât de mobilă este această capacitate se observă atunci când omul poate, într-un interval scurt de timp, să perceapă simultan lucrări ale diferitelor curente artistice, în muzee, privind concomitent icoane, fresce, opere din epoca Renașterii etc. Deci doar atunci când receptorul se adaptează la sistemul artistic al autorului sau îl respinge principal începe elementul percepției ca interpretarea operei, bazată pe corelația elementelor variabile și invariabile ale conținutului.

O altă problemă a percepției artistice este înțelegerea *limbajului vizual* folosit și/sau creat de artist, altfel spus, posedarea limbajului artistico-plastic ca mijloc de exprimare a atitudinii personale [5]. Atunci când privim o operă de artă vizuală cu structura ei specifică, imaginea ne apare nu ca o simplă „prezență”, ci ca o reprezentare a emoției și a ideții artistului, ca un limbaj prin intermediul căruia el ne comunică reacția sa la lumea înconjurătoare. În funcție de natura mijloacelor de vehiculare a datelor privind lumea obiectivă și subiectivă, precum și a sistemului de codificare, limbajele pot fi împărțite în *sonore* și *vizuale*. Din prima categorie face parte comunicarea prin vorbire, sunete și zgomote, iar din a doua – comunicarea prin artele vizuale și prin exerciții mimico-gestuale, toate având la bază funcții simbolice corespunzătoare. Limbajul artistic este o formă specifică de exprimare și comunicare interumană. Folosind mijloacele de expresie, artistul plastic operează cu cele mai adecvate procedee și mijloace de expresie, care, în final, contribuie la apariția unor limbaje vizual-plastice. După cum este știut, limbajul artistic are o dinamică proprie, este supus unui proces continuu de înnoire. Schimbările parvin atât de rapid în succesiunea lor, încât relațiile omului cu imaginile simbolice devin din ce în ce mai fragmentare, evoluând spre inconștient. După D. Mihailescu, limbajul este stilul unui artist, care, prin modalități mai mult sau mai puțin elocvente, își va pune amprenta pe sensibilitatea și pe gradul de receptivitate ale spectatorului, influențându-l [5, p. 45]. Limbajul artistic se caracterizează prin următoarele funcții: de fixare, de exprimare, de comunicare, de cunoaștere și de influențare. Sub aspectul lui social, limbajul artistic este o parte a culturii, iar sub aspect subiectiv, o parte a psihologiei. Funcția de exprimare se referă la posibilitatea găsirii și fixării unor semne adecvate, purtătoare de informații. Acest lucru permite ca, în locul fenomenelor, obiectelor și proceselor, să circule simboluri capabile să le reprezinte cu semnificațiile și caracteristicile lor. Limbajul artistic reflectă în forme specifice realitatea înconjurătoare, contribuie la procesul cunoașterii. Informațiile fixate, exprimate și comunicate de un artist prin opera sa cuprind aprecierile rezultate din generalizarea și sistematizarea unei experiențe.

Din punct de vedere sintactic, limbajul artei se constituie din mijloace de expresie și procedee tehnice care constituie obiectul educației artistico-plactice accesibil tuturor. Expresia definește normele specifice ale acestui limbaj referitoare la linii, forme, valori și culori, cu ajutorul cărora artistul își creează opera [11, p. 207].

Limbajul artistic este cu atât mai expresiv cu cât sensurile lui sunt mai multiple, cu cât cel ce îl receptează îl poate adapta mai bine necesităților și așteptărilor sale spirituale, năzuințelor și viselor sale. Aceasta explică de ce o operă de artă vizuală poate avea rezonanță într-un anumit mediu social și cultural și poate rămâne neobservată pentru alt mediu. Limbajul artistului plastic, prin care el ne comunică starea lui de spirit, are caracteristici ce trebuie deprinse, așa cum se învață orice limbaj. Toate acestea trebuie să ajute educabilii să înțeleagă de unde trebuie să înceapă procesul receptării, ce atitudine trebuie să adopte față de o operă de artă vizuală pentru a o putea înțelege, deoarece dezvoltarea percepției artistice se realizează prin trăire și receptivitate emoțională. Anume trăirea transgresează reacția psihologică într-o atitudine de valoare, în care se poate regăsi fiecare receptor ca participând la o formă profundă de cunoaștere.

Cercetătorii S. Daniel [8] și B. Nemenski [9] susțin că trebuie să acordăm o importanță deosebită problemei dezvoltării percepției artistice în cadrul fiecărei activități de educație vizual-plastică. Este indicată realizarea acestui obiectiv prin acțiunea complexă a diferitelor arte în formarea eului personal al fiecărui receptor (student, elev), prin dezvoltarea umanismului în baza dihotomiilor bine – rău, frumos – urât.

B. Nemenski propune două căi de cunoaștere a artei: logico-rațională, științifică, teoretică și emoțional-expresivă, artistică, intuitivă. Obiectul cunoașterii, în primul caz, îl constituie realitatea obiectivă, în al doilea caz - atitudinea receptorului față de ea. Singura cale de cunoaștere emoțional-expresivă este trăirea acestei experiențe. Obiectivele formulate pentru studenți sau elevi trebuie să aibă caracter creativ (formarea imaginii expresive și exprimarea atitudinii).

Deci putem susține că receptorii (studenții, elevii) vor percepe artistic o operă de artă atunci când conținutul activităților de educație vizual-plastică va fi orientat spre perceperea fondului emoțional dominant al operei, spre sesizarea viziunii artistice a autorului și spre exprimarea atitudinii față de mesajul operei.

CONCLUZII

Sensurile antrenate în legătură cu termenul *percepere artistică* ne permite să conchidem că experiența de receptare a artei vizuale se acumulează prin comunicarea receptorului cu opere de artă vizuală din istoria artelor naționale și universale.

Dezvoltarea percepției artistice este indicată a fi realizată pe cale emoțional-logică și prin cumularea actului de creare a reprezentărilor artistico-plactice cu actul de percepere a operelor de artă vizuală. Or, formarea competențelor de descifrare și analiză a imaginilor vizual-plactice trebuie să penetreze filierele proprii de interpretare, fapt care ar ajuta persoana să perceapă fondul emoțional al operei și să își manifeste atitudinea față de mesajul plastic.

Metodele și formele tradiționale de dezvoltare a percepției artistice (analiza, compararea, sinteza, vizitarea muzeelor din țară și de peste hotare, a atelierelor artiștilor plastici) trebuie completate cu noi căi de dezvoltare a percepției artistice, care ar permite antrenarea complexă a analizatorilor vizual, auditiv, verbal și motric. Aceasta ar contribui mai eficient la:

- sesizarea viziunii artistice a autorului în opera de artă vizuală;
- manifestarea atitudinii receptorului față de mesajul plastic;
- perceperea globală a conținutului și a formei operei de artă vizuală;
- decodificarea limbajului plastic prin prisma sensibilității individuale a receptorului;
- dezvoltarea percepției artistice ținând cont de particularitățile de vârstă ale receptorului;
- comunicarea artistică a receptorului cu artistul plastic prin intermediul operei de artă vizuală.

REFERINTE BIBLIOGRAFICE:

1. Cruceru D. Funcția socială a artei. București: Meridiane, 1981.
2. DEX. Dicționarul explicativ al limbii române. Ediția a II-a. București: Univers enciclopedic, 1996.
3. Golu M. Percepție și activitate. Cluj: Editura Științifică, 1971.
4. Huyghe R. Dialog cu vizibilul. București: Meridiane, 1981.
5. Mihailescu D. Limbajul culorilor și al formelor. București: EDP, 1980.
6. Pleșu A. Călătorie în lumea formelor. București: Meridiane, 1974.
7. Волков Н. Восприятие картины, 2-е изд. дополненное. М.: Просвещение, 1976.
8. Даниель С. Искусство видеть. Л.: Искусство, 1990.
9. Зименко В. Гуманизм искусства. Л., Художник Р., 1971.
10. Неменский Б. Мудрость красоты. О проблемах эстетического воспитания. М.: Молодая Гвардия, 1984.
11. Раппопорт С. От художника к зрителю. Проблемы художественного творчества. М.: Советский художник, 1978.